

Есемуратов А.Е.

филологических наук (PhD),

*ӨзР ИА ҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер
илим-изертлеу институты, Нөкис*

THE USE OF TOPONYMS IN THE TOPONYMY OF THE KHODJEYLI REGION

Esemuratov A.

*PhD, Karakalpak Research Institute of Humanities,
Karakalpak Branch of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus*

Аннотация

Мақолада муаллиф ономастикада қўлланиладиган усуллар ҳақида маълумот берган. Қорақалпоғистон шу жумладан, Хўжайли тумани топонимиясининг материалларини худудлар бўйича тўплаш ва тадқиқ қилиш, тилшунослик, тарихий, географик ва топологик жихатдан талқин қилинган бир қатор илмий ишларни кўрсатиб ўтган. Этнонимлар ва этнотопонимларнинг тиллик хусусиятларини лингвистик ва нолингвистик жихатдан тадқиқ қилиш ва илмий хулосага келиш бугунги қорақалпоқ ономастикасининг аҳамиятли муоммоларининг бири ҳисобланади. Сабаби қорақалпоқ тилидаги этнонимлар ва этнотопонимлар бир томондан замонавий материал бўлиб ҳисобланса, иккинчи томондан, ўлар жуда қадимий атамалар бўлиб топилади. Шу сабабли ўларни тадқиқ қилишда фақат бир усул билан амалга ошириш мумкин эмас. Этнонимларни ўрганишдан олдин ўлар учун асос бўлган этнонимларга тегишли тарихий-этнографик ва тиллик өзгешеликтери ҳақида маълумотларни йиғип, илмий дэреклер билан яхши танишиш керак.

Қорақалпоғистон этнотопонимларини тадқиқ қилишда тарихий- археологик маълумотлар, география, этнография, фольклор каби фанлар томонидан қўлга киритилган натижалар ҳам амалий ва назарий аҳамиятга эга. Этнонимлар ва этнотопонимларнинг пайдо бўлиши белгили бир географик территорияда яшаган қадимий тарих билан боғлиқ.

Abstract

In the article, the author provides information about the methods used in onomastics. Karakalpakstan, including the collection and study of toponymy materials of the Khodjeyli region by region, presented a number of scientific works interpreted linguistically, historically, geographically and topologically. Linguistic and extralinguistic study of ethnonyms and ethnotonyms and obtaining scientific conclusions is one of the important problems of modern Karakalpak onomastics. The reason is that ethnonyms and ethnotonyms in the Karakalpak language are, on the one hand, modern material, and on the other, very ancient terms. Hence, it is not possible to study them in just one way in research. Before studying ethnotonyms, it is necessary to collect information about the historical, ethnographic and linguistic diversity on which they are based, to get acquainted with scientific sources.

The results obtained on such historical and archaeological data, geography, ethnography, folklore in the study of ethnotonyms of Karakalpakstan also have practical and theoretical significance. The emergence of ethnonyms and ethnotoponyms is associated with the ancient history of living in a particular geographical area.

Калит сўзлар: ономастика, топонимия, этноним, тилшунослик.

Keywords: onomastics, toponymy, ethnonym, linguistics.

Қарақалпақстан топонимиясының көп қырлы материалларын территориялар бойынша топлау ҳам изертлеу ислери бойынша көп ғана жумыслар әмелге асырылды. Нәтийжеде, Қарақалпақстанның бир қатар районларының топонимиясын тиллик, тарихий, географиялық ҳам топологиялық көзқарастан анализлеуге арналған бир қатар илимий жумыслар жазылды. Соған қарамастан, қарақалпақ ономастикасының барлық қурамалы ҳам де әҳмийетли мәселелери үзил-кесил шешилген емес.

Қарақалпақ этнонимиясы, олар тийкарында пайда болған меншикли атлықлар топарын тарихий-этнографиялық, структура-семантикалық ҳам этимологиялық қурылысы жағынан изертлеу өз шешимин күтип турған әҳмийетли мәселелер қатарына киреди.

Қарақалпақ этнонимиясына тийисли тиллик

материаллар еlege шекем монографиялық тәризде терең анализ етилмеген. Базы-бир илимий изертлеулерде бул мәселе улыўмалық тәризде үйренилген [1,52; 2,79; 15,51;] ямаса топонимияға тийисли айырым жумысларда [4,194-208; 5,169-178; 13,78-81; 15,103-104;] басқа машқалалар менен байланыслы тилге алынған болса да, белгили бир территорияға тийисли болған этнонимлер ҳам этнотопонимлер усы күнге шекем арнаўлы изертлеу объекти болған жоқ. Этнонимлер меншикли атлықлар қатарындағы бир қатар атамалар топарының жасалыўында үлкен орын тутады. Бул жағдай көбирек антропонимлер ҳам топонимлердиң жасалыўында айкын көзге тасланады. Сол себептен этнонимлер менен топонимлер дизиминиң өзара байланысы ҳам усы тийкарда этнотопонимлердиң келип шығуы нызамлылықларын монографиялық негизде

үйрениу қарақалпақ топонимикасының бір қатар теориялық хәм әмелий машқалаларын шешуіге тийкар болады. Топонимика басқа илимлер тараулары менен илимий хәм әмелий әхмийетке ийе. Топонимика арқалы көплеген тарийхый фактлерди, айырым халықлар менен урыулардың территориялық шегараларын, дәстүр, үрп-әдетин, мәдениетин, тил өзгешеликлерин анықлау менен сондай-ақ, белгили жер-суу, өсимликлер хәм жаныуарлар дүньясының хәр қыйлы қәсийетлерин топонимиканың жәрдеми арқалы анықлауға болады [3,119].

Этноним хәм этнотопонимлерди үйрениу қарақалпақ тилиндеги меншикли атлықлар қатарының қәлиплесу басқышлары хаққында қымбатлы мағлыұматлар берип ғана қоймай, халқымыздың тарийхы, үрп-әдетлери, турмыс тәризи, үлкемиздің географиясы хәм археологиясы, сондай-ақ, рухый байлықларымызды өз ишине алатуғын изертлеулер алып баруға тийкар болады. Этноним материалларын белгили территориялар бойынша топлау хәм үйрениу бул мәселениң негизине және де терең кирип бару хәм де территориялық — тиллик ұақыялар дизиминиң өзине тән нызамлылықлары хәм қәсийетлерин ашыуға көмеклеседи. Қарақалпақстан аймағында жасаушы жергиликли халықтың этникалық атамалар хәм олар негизинде пайда болған этнотопонимлер хәзирге дейин арнаулы изертленбеген.

Қарақалпақ топонимикасы, басқа белгили тиллердің топонимикасына қусап, өтмиштен басланған узақ тарийхый дәуірлер дауамында пайда болған хәм жетилисип келген. Олар тилдеги арнаулы атамалар қатламы сыпатында көзге түседи хәм басқа атамалардан өзгешеликлерин менен айырылып турады. Хәр бир топонимниң пайда болуы белгили бир халыққа байланыссы болып келеди [6].

Топонимлердің этнонимлерге хәм керисинше, этнонимлердің топонимлерге көшип өтиуи тилде бар болған қубылыс. Сонлықтан қандай да бир топонимди үйрениуде нени (топонимди ме, этнонимди ме, ямаса этнотопонимди ме, ямаса пүткіллей антропонимди ме?) нәзерде тутатуғынымызды ұмытпауымыз керек [4,194-208].

Республикамыз ғәрезсизликке ерискеннен кейин миллий қәдириятларымызды хәм тарийхый үрп-әдетлеримизди, дәстүрлеримизди қайта тиклеу зәрүр болған хәзирге дәуірде бул мәселе және де үлкен әхмийетке ийе.

Халқымыздың тарийхы, тәғдири хәм турмыс тәризиниң өзине тән энциклопедиясы болып есапланған орын атамалары ата-бабаларымыздың ой-өрисиниң бийбаха мийрасы, басқаша айтқанда қарақалпақ халқының рухый ғәзийнесин әсирлер дауамында байытып келген бийбаха қәдириятларымыздың бири болып есапланады.

Солай екен, топонимлер миллий мәдениетімыздың бир тарауы сыпатында барлық ұақытта изертленуи хәм ен жайдырылыуы керек. Жер атамалары хәм ата-бабаларымыз тәрепинен әсирлер сынауынан өткен, өмир хақыйқатлығына айланған қәдириятлар қатарына киреди. Сол себептен Өзбекстан ғәрезсизликке ерискеннен кейин, халқымыздың өзлигин танытыушы барлық тарийхый үрп-

әдетлериниң тикленуи процесси басланды. Бул процесс топонимика тарауында да иске асырылып атыр.

Бизиңше, этнонимлер хәм этнотопонимлердің тиллик өзгешеликлерин лингвистикалық хәм экстралингвистикалық көзқарастан изертлеу хәм де илимий жуумақ шығаруы бүгинги қарақалпақ онамастикасының әхмийетли машқалаларының бири есапланады. Себеби қарақалпақ тилиндеги этнонимлер хәм этнотопонимлер бир тәрептен заманағой материал болып есапланса, екінши тәрептен, олар жүдә әйемги атамалар болып табылады. Сол себепли оларды изертлеуди тек ғана бир усыл жәрдемінде әмелге асыруы мүмкин емес. Топонимиялық изертлеулерде атамаларды анализлеудиң сыпатлама, тарийхый, этимологиялық усылларынан пайдалануы мақсетке мууапық. Орайлық Азиядағы түркий хәм басқа халықлардың этнонимлери қатарында белгили дәрежеде үнлеслик улыұмалық тәрептер бар. Бундай ұқсаслықлардың жүзеге келиуине усы халықлардың тарийхый келип шығуы хәм урыу-қәуим басқышларындағы улыұмалық себеп болған. Соның ушын да қарақалпақ этнотопонимлериниң жүзеге келиуи хәм сөзлердің тийкарғы мәнисин анықлауда миллий топонимиялық материалларды усы аймақтағы бир қатар тууысқан хәм тууысқан емес тиллердеги материаллар менен салыстыруы яғный салыстырмалы топонимиканың илимий изертлеу усылларынан пайдалануы мақсетке мууапық.

Меншикли атлықлардың дүзилесин этнотопоним материаллары тийкарында үйрениу қарақалпақ тили тарийхы, тарийхый лексикологиясы хәм грамматикасының базы-бир әхмийетли мәселелерин шешуіде, сондай-ақ қарақалпақ халқының этнологиялық келип шығуы, урыу-қәуим басқышлары, үрп-әдетлери хәм оның басқа халықлар менен болған мәдени, экономикалық мүнәсибетлерин ашып беріуде үлкен әхмийетке ийе.

Этнонимлерди үйрениуе кирисуіден алдын олар ушын тийкар болған этнонимлерге тийисли тарийхый-этнографиялық хәм тиллик өзгешеликлерин хаққында мағлыұматларды жыйнап, илимий дәреклер менен жетик танысуы керек болады.

Қарақалпақстан этнонимлерин изертлеуде тарийхый- археологиялық мағлыұматлар, география, этнография, фольклор сыяқлы илимлер тәрепинен қолға киргизилген жетискенликлерде белгили теориялық әхмийетке ийе. Тийкарынан этнонимлер хәм этнотопонимлердің пайда болуы белгили бир географиялық территорияда жасаған әйемги тарийх пенен үзликсиз байланыссы.

Этнонимлер - бириншиден тил материалы болып есапланады. Буның үстине барлық топонимлер сыяқлы этнонимлерде жергиликли халық тилинде жасалады, жасайды, айтылады, жергиликли халықтың түсиниклерин хәм рауажланыулары менен өзара байланыссы болады. Сол себептен де этнонимлердің тиллик өзгешеликлерин үйрениу, жергиликли халықтың диалектлериниң қай дәрежеде изертленгенлигине де байланыссы.

Адамзат жәмийетинің түрлі раўажланыў басқышларында пайда болған урыў, қәўим, елат, халық, миллет сыяқлы этникалық бирликлер этнослар деп аталған. Бул пикирди көпшилик тәрәпинен қабыл етилген, этнология пәниндеги бирден-бир пикир деп болмайды. Себеби, белгили илимпаз Л.Н.Гумилев тәрәпинен этностың биология-географиялық қәсийетлери илимге киритилди [7,526]. Биз бул мақаламызда этнослардың тек топонимикаға байланыслы тәрәплерине тоқтаймыз.

Қандай да бир үлке топонимикасын үйрениўде этнонимлердың орны үлкен екенлиги ҳаққында дерлик барлық топонимист илимпазлар айтып өткен, олардан, В.А.Никонов, С.Қораев, К.Шониёзов, С.Губаева, Н.Охунов хәм басқалар. Бирақ аймақ топонимиясын үйрениўде мәселениң басқа тәрәплерин де естен шығармаў керек, себеби пүткил дүнья этнослары ушын тән болған таманлары бизиң халқымызға да тийисли.

Бириншиден, этносларға қойылған атамалар сондай дәрежеде өзгерип кетиўи мүмкин екен, бул атамаға қарап бул этностың тарқалған аймағы, этникалық тарийхы ҳаққында хәр дайым хәм жуўмақ шығарыў туўры болмайды. Мәселен, хәзирги Румыния мәмлекетиниң аты сол жерлерде жасаған ески халықлардың атынан емес, бәлким қашанлардур сол жерди басып алған Рим империясының атынан алынған болса, З.М.Бобур тәрәпинен Хиндистанда дүзилген мәмлекет «Уллы монғоллар империясы» деп аталып келингенлиги белгили.

Екиншиден, елатлы пунктлерге этнослардың атын қойыўда да топонимикадағы салыстырма негативлик нызамға сүйенеди. Яғный, бир миллет ямаса халық толық жасайтуғын аймақтың бир бөлиминде емес бәлким, бул аймақтың шетки бөлиминде еки халық ўәкиллери араласып жасайтуғын орынлардағы этнослардың аты өзине тән қәсийет, ажыралып турыўшы белги сыпатында орынларға қойылады. Соның ушын бул топонимлер тийкарында үйренилип атырған этностың географиясына хәр қашан да туўры баҳа берип болмайды.

Н.Охуновтың көрсетиўинше [18,60] *қытшақ* қәўими көп ғана түркий халықлар: өзбек, қазақ, қарақалпақ, қырғызлардың этникалық қурамына кирип, олардың миллет болып қәлиплесиўинде қатнасан. К.Шониёзовтың мағлыўматларына қарағанда [21,344], Ферғана ўәлаятының арқашығыс хәм арқа-батыс аймақларында отырықшы болып қалған қыпшақлардың саны XIX әсирдиң ақырында 70 мыңнан көп болған.

Қарақалпақ қалаларының басым көпшилигиниң атамалары урыў, қәўимниң этнотопонимиясынан келип шыққан. Орта Азияның еки дәрәя аралығында жасаған әйемги сак-массагетлердиң әўладлары болған 92 баўлы Қыпшақлар арасындағы Шымбай урыўы XV-XVI әсирлерде Қарақалпақлардың урыўы болған. VIII-X әсирлерде араб елинен келген мусылман динин таратыўшылар Миздахқан дөгерегине орналасып, отырықшы хожалар елин пайда еткен [20,63].

Хожели районы топонимикалық картасына киргизилген аўыл хәм елатлы пунктлерге қойылған атамалар арасында ең кең тарқалғаны найман урыўының аты. *Найманлар* қәўим сыпатында өзбек, қазақ, қарақалпақ, қырғыз, ноғай хәм алтай халықларының қурамына да кирген. XIX әсирдиң 70- жылларында өзбек найманлары Зарафшанда, Ферғанада хәм Хорезмде жасаған. Кейин найманлар өзбек халқының қурамына сиңип кеткен. Хәзир Найман атамалы аўыл Хожели районында ушырасады: *Найман аўыл*.

Баймақлы – қарақалпақлардың белгили урыўларынан болып, бул атама районда аўыл *атамасы болып сақланған: Баймақлы аўыл*.

Жанқоңырат – қарақалпақлардың белгили урыўларының бири: *Жанқоңырат, Жанқоңырат* атамаларында ушырасады.

Уйғыр – урыўы менен байланыслы топоним ушырасады: *Уйғыр аўыл*.

Этнонимлер районда топоним болып қолланылыўы жағынан антропонимнен кейинги орында турады. Олар райондағы белгили бир этникалық қатлам ўәкиллери жайласқан орындағы этногидроним, этноороним, этнонекронимлерди пайда еткен. Қарақалпақ урыў атларынан болған топонимлер басым көпшилигин қураса, қазақ, рус, кореец атлары менен байланыслы топонимлер аз санда ушырасады.

Хожели районында тарқалған этнотопонимлер арасында басқа миллет ўәкиллери тарқалғанлығын, жасағанлығын билдириўши орын атлары да бар. Оларға түркмен, қазақ, рус, өзбек, кореец сыяқлы миллетлер менен байланыслы орын атлары мысал болады. *Әлим аўыл, Иван жап, Сәбик аўыл, Түркмен жап, Түркмен аўыл, Кәрис жап*.

Ономастика хәм оның бир бөлими болған топонимиканың өзине тән қәсийетлерин көрсетиўши нызамлылықлары бар. Бул нызамлылықлар В.А.Жучкевич, В.А.Никонов, З.Дүсимовлар тәрәпинен изертленилген. Себеби, тәбият хәм жәмийеттеги хәр бир нәрсе, атап айтқанда, ономастикадағы топонимлер системасы да мәлим бир нызамлылыққа бойсыныўын итибарға алыў керек. Сондай-ақ, система ҳаққында гәп болса, демек, нызамлылық барлығы анық.

Топонимикада бир неше нызамлылықлар бар. Оларға ономастикада методологиялық машқалалар дәрежесинде итибар берилген [19,34-42]. Булардан айрықшалық ямаса салыстырмалылық принципи [8,12-15] төмендегише әмел етеди: өзбеклер көп болған жерде қырғыз аўылы (Қашқадәрәя ўәлаяты Яккабоғ районы), Қарақалпақ аўылы (Қашқадәрәя ўәлаяты Шахрисабз районы), Ферғана ўәлаятында да Қарақалпақ деген жер аты - аўыл бар. Қарақалпақстан Республикасының Хожели районында қарақалпақ аўылының болыўы, пайда болыўы да айрықшалық принципи тийкарында қәлиплескен, яғный қайсы жерде көпшиликке салыстырғанда аз санда болған халықтың атлары ямаса жасаў орынлары негативлик принципи тийкарында қойылады. Бундай нызамлылық –

принциплери туўралы қысқа болса да, биринши болып В.А.Никонов айтып өткен [16,178; 17,58-87].

Жуўмақлап айтқанда, Хожели топонимиясын, тийкарынан бул аймаққа тән этнонимлер хэм этнотопонимлерди үйрениў ислерине дәслеп тарийхшылар, этнографлар, географлар сезилерли дәрежеде үлес қосқан. Бул машқала кейинирек диалектологлар хэм тилши топонимистлер тәрәпинен арнаўлы анализлене баслаған. Бул өз нәубетинде автордың [22,48] мийнетинде этнонимлер хэм этнотопонимлердин базы тиллик өзгешеликлерин изертлеў хэм анықлаўға мүмкиншилик туўдырды. Соған қарамастан, Қарақалпақстан этнонимиясы хэм этнотопонимлери хәзирги дәўирде өз шешимин күтип турған әҳмийетли мәселе болып есапланады.

Әдебиятлар

1. Абишев Г. Шымбай районы топонимлериниң тарийхий-лингвистикалық анализи: Филол. илим. филос. док. (PhD) ... дис. – Нөкис, 2019.
2. Әбдимуратов К. Неге усылай аталған? - Нөкис: Қарақалпақстан, 1965. 79 б.
3. Әбдимуратов К. Қарақалпақ топонимикасы хэм оны изертлеў мәселелери // Әмиўдәрья, 1965- жыл, 2-февраль, 119-б.
4. Бекбаўлов О. Арал бойы топоним хэм этнотопонимлери ҳаққында // Вопросы карақалпақского языкознания. – Нукус: 1983. – С. 194-208.
5. Бекбаулов У. «Арал» гидроними хэм «араллылар» этноними ҳаққында // Қарақалпақ тили бойынша изертлеўлер. - Нөкис: 1971, - Б. 169-178.
6. Бердимуратов Е. Топонимиялық атамаларға дыққат аўдарайық. / Еркин Қарақалпақстан, 20-июнь 2000. №73 (17355).
7. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – Л: Гидрометеоиздат, 1990. -526 с.
8. Дўсимов З. Топонимлар номинациясида нисбийлик тамойиллари //ЎТА. – Т.: Фан, 1984. 4-сон. – Б. 12-15.
9. Дўсимов З. Топонимлар номинациясида позитивлик ва негативлик тамойиллари // ЎТА. – Т.: Фан, 1985. 2-сон. – Б. 33-37.
10. Дўсимов З. Хоразм топонимлари. – Т.: Фан, 1985. – Б. 104.
11. Дўсимов З., Тиллаева М. Жой номларининг сири. – Хива: Хоразм Маъмун Академияси, 2001. – 52 б.
12. Дўсимов З., Тиллаева М. Топонимика асослари. – Т.: 2002. – Б. 88.
13. Есбергенов Х. Нөкис» атамасы ҳаққында // Вестник Каракалпакского филиала АН Уз ССР. – Нукус: 1972. №2. – С. 78-81.
14. Мәмбетова Г. Қарақалпақстанның арка районлары гидронимлери: Филол. илим. филос. док. (PhD). – Нөкис: 2018. – Б. 51.
15. Мурзаев Э.М. О происхождении названия «Нукус» // Вестник Каракалпакского филиала АН Уз ССР. – Нукус: 1967. №2, - С. 103-104.
16. Никонов В. А. Введение в топонимику. – М.: Наука, 1965. – С. 178.
17. Никонов В. А. Пути топонимического исследования // ПТ. – М.: Наука, 1964. – С. 58-87.
18. Охунов Н. Топонимлар ва уларнинг номлаиш хусусиятлари. – Т.: Фан, 1989. – 60 с.
19. Старостин Б. А. Некоторые методологические проблемы теории собственных имен. // Имя нарицательное и собственное. – М.: Наука, 1978. – С. 34-42.
20. Хорезм МАМУН академиясының 1000 жыллығына бағышланған Республикалық илимий энжуман материаллары, – Нөкис: 2006. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети. – Б. 63.
21. Шаниязов К. К этнической истории узбекского народа. – Т.: Фан, 1974. – 344 б.
22. Эназаров Т., Есемуратов А., Оразымбетова З.Қ. Қарақалпақстан Республикасындағы топонимлерди топлаў бойынша сораўнама. - Tashkent: Turon zamin ziyo, 2016. - 48 б.